

ISHLAB CHIQRARISH SHAROITIDA RAQAMLI TEXNALOGILARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

X. Davlatova

Urganch Davlat universiteti

Aktuar va moliyaviy matematika yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Maqola O'zbekiston sanoat korxonalarini raqamlashtirish sharoitida ishlab chiqarish jarayonlarining xususiyatlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qiladi. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi va 2022–2026 yillar Taraqqiyot strategiyasi asosida raqamli transformatsiyaning algoritmi, muammolari va samarali joriy etish mexanizmlari o'rganilgan. Korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlashda moddiy-texnik baza modernizatsiyasi, kadrlar salohiyatini oshirish va xorij tajribasini qo'llash zarurligi asoslangan.

Tayanch so'zlar: barqaror, drayver, raqamli, xususiyat, raqamlashtirish, platforma, texnologiya, jarayon, oqibatlar, strategiya, dastur, resurs, biznes, innovatsion, ishlab chiqarish, algoritmi, transformatsiya.

Аннотация. В статье представлен научно-теоретический анализ особенностей производственных процессов промышленных предприятий Узбекистана в условиях цифровизации. На основе стратегии "Цифровой Узбекистан — 2030" и Стратегии развития на 2022–2026 годы изучены алгоритм, проблемы и механизмы эффективного внедрения цифровой трансформации. Обоснована необходимость модернизации материально-технической базы, повышения кадрового потенциала и применения зарубежного опыта для обеспечения конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: устойчивый, драйвер, цифровой, особенность, цифровизация, платформа, технология, процесс, последствия, стратегия, программа, ресурс, бизнес, инновационный, производство, алгоритм, трансформация.

Abstract. This article provides a scientific and theoretical analysis of the features of production processes at Uzbekistan's industrial enterprises in the context of digitalization. Based on the "Digital Uzbekistan — 2030" strategy and the 2022–2026 Development Strategy, this study examines the algorithm, challenges, and mechanisms for the effective implementation of digital transformation. The authors substantiate the need to modernize the material and technical base, enhance human resource potential, and apply international best practices to ensure the competitiveness of these enterprises.

Keywords: sustainable, driver, digital, feature, digitalization, platform, technology, process, consequences, strategy, program, resource, business, innovative, production, algorithm, transformation.

Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish sharoitlarga iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish va axborot texnologiyalar faoliyati barcha sohalarida katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Shu boyis, O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ham raqamli iqtisodiyotni iqtisodiy rivojlanishning asosiy "drayveri"ga aylantirish va uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirish belgilab berilgan. Belgilangan vazifalarni bajarish uchun, bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamlı chora-tadbirlarni amalga oshirish va bu vazifalar ijrosi ta'minlashda, mamlakatimizda yangi elektron hujjat aylanishi tizimlari amalga oshirilmoqda, barcha sohada elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ huquqiy baza xam rivojlanib bormoqda, elektron infratuzilma va tijorat masalalariga katta e'tibor berilmoqda, iqtisodiyotning raqamli transformatsiyaga o'tilishi qadamma-qadam takomillashtirilmoqda.

Ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli texnologiyalarning kirib borishi bilan korxonalarining raqobatdosh ustunlik manbalariga, ularning faoliyati va boshqaruvining samarali kontsepsiyalariga yangi talablar qo'yilmoqda. Shu sababli, raqamlashtirish sharoitida xar bir

korxonalarda ishlab chiqarishni tashkil etishning xususiyatlarini taxlil etish va raqamli transformatsiya jarayonini amalga oshirish algoritmini yaratish, bugungi kunning zaruriyati deb bilamiz.

Raqamlashtirish sharoitida, mamlakatimiz sanoatini rivojlantirib borishda yangi texnologik platformalarni kengaytirish, zamonaviy tashqi va ichki bozorlar talabiga ko'ra yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqishda innovatsion texnologiyali korxonalarini barpo etishni taqazo etamoqda. Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida ham ishlab chiqarishda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish dasturlarini korxonalarda texnologik qayta jihozlash dasturlari bilan ta'minlash, barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va boshqarishni za'monaviylashtirish, logistika va xarid xarajatlarini qisqartirish, xizmatlar sifatini yaxshilash, ishlab chiqarishdagi to'xtalishlarni monitoring qilish va natijada moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini ta'minlash vazifalari kun drayveri bo'lmoqda.

Ishlab chiqarish korxonalarini raqamlashtirishda o'tishda o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak deb xisoblaymiz, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni prognozlash, salbiy oqibatlarni minimallashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqishda korxonalar faoliyatini ixtisoslanganligini e'tiborga olish zarur bo'lmoqda. Sanoatni ishlab chiqish korxonalarida mavjud resurslar va biznes-jarayonlarni samarali boshqarishning innovatsion texnologiyalar va biznes jarayonlarini optimallashtirish usullariga asoslangan tizimi raqobat ustunligiga erishish hozirgi zamonaviy talabdir. Shuboyis, raqamlashtirish sharoitida, korxonalarda ishlab chiqarishni tashkil etishning xususiyatlarini o'rganish va raqamli transformatsiya jarayonini amalga oshirishda xorij tajribasini xam o'rganish lozim deb bilamiz.

Bizning fikrimizcha, sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy qilishni takomillashtirish, moddiy-texnik salohiyat darajasini va uni modernizatsiya qilish, kadrlar salohiyati oshirish va tashkilot xodimlarining motivatsiyalash zarurligini hisobga olish lozim bo'ladi. Istiqbolli texnologiyalarni, ularning ijobiy va salbiy tomonlarini puxta rejalashtirish va har tomonlama o'rganish oqrali ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli texnologiyalarning keng joriy etish va uni qo'llab-quvvatlash borasida ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirishda korxonalarining raqobatdoshligini ta'minlash mumkin deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar

1. "Ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida"gi Qonun. – 2021 yil 15 sentyabr.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон 2022-2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Фармони, www.lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi "2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-357-son qarori.
4. Тукхтасинова, Д. Р. (2022). Рақамли ўзгаришлар шароитида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш муаммолари. Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали, 2(3), 52-56
5. Hasanov U. Elektron o'qitish tizimlari nazariyasi va amaliyoti. – Samarqand, 2020.
6. "Raqamli O'zbekiston – 2030" rasmiy portali — <https://digital.gov.uz>